

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

VOLEYBOL SPORT SEKSIYALARIDA JAMOAVIY RUHNI IJTIMOIYLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

*Xakimova Diyoraxon Maxammadjon qizi*¹

¹ Fargʻona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybolning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri va sport seksiyalarida jamoaviy ruhning rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Voleybol orqali ijtimoiy o'zaro ta'sir, shaxsiy o'sish va jamoaviy qadriyatlarni shakllantirishning turli jihatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot voleybol bo'limlari ishtirokchilari bilan kuzatishlar, so'rovlar va suhbatlar natijasida olingan ma'lumotlar tahlilini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: voleybol, ijtimoiylashuv, jamoaviy ruh, sport bo'limlari, jamoaviy qadriyatlar, shaxsiy o'sish.

KIRISH

Voleybol nafaqat ommabop sport, balki ishtirokchilarni ijtimoiylashtirish va jamoaviy ruhni shakllantirishning samarali vositasidir. Sport seksiyalarida voleybol ijtimoiy o'zaro munosabatlar ko'nikmalarini rivojlantirishga, jamoaviy aloqalarni mustahkamlashga va shaxsiy o'sishga yordam beradi. Ushbu maqolada voleybolning ijtimoiylashuv va jamoaviy ruhni rivojlantirishga hissa qo'shish mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

O'rganilganlik darajasi

Ijtimoiy ko'nikmalar va jamoada ishlash qobiliyatining ahamiyati ortib borayotgan zamonaviy jamiyatda voleybolning ushbu jarayonlardagi rolini o'rganish juda dolzarbdir. Sport bo'limlari jamoaviy qadriyatlarni shakllantirish va ijtimoiy moslashish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi, bu esa ushbu masalani o'rganishni pedagogika va psixologiya uchun muhim qiladi.

Maqsadi

Tadqiqotning maqsadi - sport seksiyalarida jamoaviy ruhni ijtimoiylashtirish va rivojlantirish vositasi sifatida voleybolning rolini aniqlash.

Vazifalari

- Sport seksiyalari ishtirokchilarining ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga voleybolning ta'sirini o'rganish.
- Voleybol orqali jamoaviy ruhni shakllantirishga yordam beradigan mexanizmlarni aniqlash.
- Mashg'ulotlar va musobaqalar davomida voleybol seksiyalari ishtirokchilarining shaxsiy o'sishini tahlil qilish.
- Jamoaviy ruhni mustahkamlash va ijtimoiylashtirish maqsadida voleyboldan foydalanish bo'yicha murabbiylar uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari

- Kuzatish - ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni baholash uchun mashg'ulotlar va musobaqalarni kuzatish.
- So'rovlar va suhbatlar - ishtirokchilarning voleybolning ijtimoiylashuvi va jamoaviy ruhini rivojlantirishdagi roli haqidagi tasavvurlari haqida ma'lumot to'plash.
- Adabiyot tahlili - sportdagi ijtimoiylashuv va jamoaviy ruh bilan bog'liq mavjud tadqiqotlar va nazariyalarni tekshirish.
- Natijalarni tahlil qilish - so'rovlar va kuzatishlar davomida olingan ma'lumotlarni statistik tahlil qilish.

Natijalarning tahlili

Voleybolning ijtimoiylashuvga ta'siri

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, voleybol o'ynash muloqot, hamkorlik va nizolarni hal qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ishtirokchilarning ta'kidlashicha, muntazam mashg'ulotlar o'tkazish va musobaqalarda qatnashish ularga bir-birini yaxshiroq tushunishga, jamoa bo'lib ishlashga yordam berdi.

Jamoaviy ruhni shakllantirish

Voleybol mashg'ulotlari jamoaga daxldorlik va umumiy natija uchun mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi. O'yinchilar bir-biriga ishonishni, jamoadoshlarini qo'llab-quvvatlashni va motivatsiya qilishni o'rganadilar, bu esa jamoaviy ruhni mustahkamlaydi.

Shaxsiy o'sish

Voleybol seksiyalarida qatnashish ishtirokchilarning shaxsiy o'sishiga, o'ziga ishonch, qat'iyat va stressga chidamlilik kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Futbolchilarning ta'kidlashicha, voleybol o'ynash ularga hayot qiyinchiliklarini yengib, yetakchilik qobiliyatini oshirishga yordam bergan.

XULOSA

Voleybol - sport seksiyalarida jamoaviy ruhni ijtimoiylashtirish va rivojlantirishning samarali vositasi. Bu ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga, jamoaviy qadriyatlarni shakllantirishga va ishtirokchilarning shaxsiy o'sishiga yordam beradi. Tadqiqot natijalari voleybolni jismoniy tarbiya dasturlariga integratsiyalash va uning salohiyatidan jamoaviy bog'lanish va ijtimoiy moslashuvni mustahkamlash

uchun foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Murabbiylar ishtirokchilarga ijobiy ta'sirini hisobga olgan holda, ijtimoiylashuv va jamoaviy ruhni rivojlantirish uchun voleyboldan faol foydalanishga da'vat etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ксендзов В.О., Колесников В.И., Соснин В.П., Прищепа М.А. Теория и практика волейбола: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. доп. и перераб. /Рубцовский индустриальный институт. - Рубцовск. 2021.- 125 с.
2. Аугапетыантс L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Jismoniy tarbiya institutlari va Oliy pedagogika bilim yurtlari uchun darslik. 2011. - 279b.
3. Фомин Е.В., Булькина Л.В. Волейбол. Начальное обучение. – М.: Спорт, 2015. – 88 с., ил. (Спорт в школе).
4. Pulatov A.A. – O'zDJTSU Voleybol, voleybol nazariyasi va uslubiyat. Darslik. Chirchiq – 2020. 485 b.
5. Sulaymonov J.S. Monografiya. Kasb-hunar maktabida voleybol seksiyasi ishini tashkillash samaradorligi. Farg'ona 2023. -78b.